

Нотариально заверенное волеизъявление.

Нижеследующим нотариально заверяется, что на заверяемом удостоверении личности названная и фотографически запечатлённая личность идентична волеизъявителю кандидату биологических наук Андрею Полееву, рождённому 30.09.1965 в Новотроицке.

На заверяемом удостоверении личности указано его название, имя названного лица и буквенно-цифровой код на русском и английском языках, соответственно „удостоверение личности“, „Андрей Полеев“ и код РУАндрейПолеев30091965 на русском, и „identity card“, „Andrej Poleev“ и код RUAndrejPoleev30091965 на английском.

„Фонд Конституционного Строительства“ указан в качестве удостоверителя заверяемого удостоверения личности.

Заверяемое удостоверение личности дополняется данными и документами, аутентичность которых нотариально подтверждается соответствующими оригиналами и апостилями:

1. Свидетельство о рождении II УЧ № 388441, выданное 31.10.1965.
2. Паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик VII-РЖ № 612094, выданный 5.01.1982
3. Аттестат о среднем образовании Я № 296764, выданный 26.06.1983 г.
4. Диплом ПВ № 308046 Ленинградского государственного университета, регистрационный № 1109, выданный 5.07.1988.
5. Диплом Кандидата биологических наук КТ № 007196, выданный Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации 5.05.1995.
6. Письмо Министерства науки и научных исследований страны Северный Рейн–Вестфалия от 16.07.1996 о признании научной степени Кандидата биологических наук, соответствующей немецкой степени Doktor der Naturwissenschaften (Doktor rerum naturalium).
7. Паспорт 51 № 6010493, выданный 21.08.2014 Генеральным консульством Российской Федерации в г. Берлине.
8. Удостоверение о статусе пребывания в Германии от 6.08.2014 за номером D61204448, удостоверяющее право на постоянное жительство.
9. Удостоверение о социальном страховании А 18385791, выданное 15.12.1993.
10. Медицинское свидетельство о дееспособности, выданное 30.11.2018 врачом–специалистом психосоматической медицины Евгенией Граф (LANR 627979420, BSNR 72 50199).

В заключение нотариально заверяется волеизъявление Андрея Полеева, удостоверить себя исключительно посредством заверяемого удостоверения личности вследствие его причастности к общности Русь.

Берлин, 12.12.2018

к.б.н. Андрей Полеев

<p>удостоверение личности</p> <p>имя и фамилия Андрей Полеев общность Русь код РУАндрейПолеев30091965 Фонд Конституционного Строительства</p>	<p>identity card</p> <p>first and family name Andrej Poleev community Rus' code RUAndrejPoleev30091965 constitution.fund</p>

Пользуясь моим правом на самоопределение, я объявляю себя свободным от всех договоров и обязанностей, которыми я был до сих пор связан принудительно или под давлением обстоятельств. Также я объявляю себя свободным от всех обществ и сообществ, к которым я до сих пор принудительно или под давлением обстоятельств принадлежал. Русь является единственной общностью моего причастия и участия с момента моего волеизъявления, признания и обязательства соблюдать её правопорядок и Конституцию, на основании чего я обладаю правами, которые записаны и определены в Конституции, впредь являющейся правовой основой и основанием моего действия или бездействия.

Берлин, 12.12.2018

к.б.н. Андрей Полеев

Заверено 12.12.2018 нотариусом Klaus Hörken, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, нотариальное заверение № 1502/2018.

Beglaubigte Willenserklärung.

Im Nachfolgenden wird beglaubigt, daß auf dem beglaubigten Personalausweis abgebildete und genannte Person mit Dr. Andrej Poleev, geboren am 30.09.1965 in Novotroizk (Новотроицк), identisch ist.

Der Personalausweis trägt die Aufschrift „удостоверение личности“, gibt den Namen genannter Person in russischer Sprache wieder, nämlich „Андрей Полеев“, hat einen alphanumerischen Kode РУАндрейПолеев30091965, und das Lichtbild genannter Person auf der Vorderseite, und wiedergibt diese Angaben in englischer Sprache auf der Rückseite, nämlich „identity card“, „Andrej Poleev“ und RUAndrejPoleev30091965.

Der Personalausweis bescheinigt seinen Aussteller mit der Aufschrift „удостоверитель“ in russischer Sprache und „issuer“ in englischer Sprache, der in russischer Sprache als „Фонд Конституционного Строительства“ bezeichnet wird, was in englischer Sprache „The Fund of the Constitutional Development“ entspricht.

Der beglaubigte Personalausweis wird mit weiteren Angaben und Unterlagen ergänzt und beurkundet, deren Authentizität mit entsprechenden Originalen und Apostilen beglaubigt wird, nämlich:

1. Die Geburtsurkunde II УЧ № 388441, ausgestellt am 31.10.1965.
2. Passport der Bürger der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken VII-ПЖ № 612094, ausgestellt am 5.01.1982.
3. Mittelschulbildungszeugnis Я № 296764, ausgestellt am 26.06.1983.
4. Diplom der Leningrader Staatsuniversität ПБ № 308046 über die Verleihung akademischer Grade Biologe-Genetiker, ausgestellt am 5.07.1988.
5. Diplom KT № 007196 über die Verleihung des Doktorgrades in Biologie auf Beschluß des Dissertationsrates des Instituts für Genetik und Züchtung der Landwirtschaftlichen Tiere, ausgestellt am 5.05.1995 von dem Höchsten Prüfungskomitee der Russischen Föderation.
6. Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.07.1996 über die Anerkennung eines Ausländischen Grades, der dem Doktor der Naturwissenschaften (Doktor rerum naturalium) entspricht.
7. Reisepaß 51 № 6010493, ausgestellt am 21.08.2014 von dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Berlin.
8. Ausweisersatz K 0336031, ausgestellt am 6.08.2014 von der Ausländerbehörde IV Z 421, Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten Berlin, Aufenthaltstitel D61204448: Unbefristete Niederlassungs-erlaubnis.
9. Sozialversicherungsausweis A 18385791, Versicherungsnummer 53300965P049, ausgestellt am 15.12.1993 von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
10. Attest über Geschäftsfähigkeit von Dr. Andrej Poleev, ausgestellt von der Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse Eugenia Graf (LANR 627979420, BSNR 72 50199) am 30.11.2018.

In der Schlußbemerkung wird der Wille von Dr. Andrej Poleev notiert, sich ausschließlich mit dem beglaubigten Personalausweis auszuweisen aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, die als „Русь“ in russischer Sprache oder als „Rus“, in englischer Sprache bezeichnet wird.

Berlin, 12.12.2018

Dr. Andrej Poleev

<p>удостоверение личности</p> <p>имя и фамилия Андрей Полеев</p> <p>общность Русь</p> <p>код РУАндрейПолеев30091965</p> <p>Фонд Конституционного Строительства</p>	<p>identity card</p> <p>first and family name Andrej Poleev</p> <p>community Rus'</p> <p>code RUAndrejPoleev30091965</p> <p>constitution.fund</p>

Ich nehme mein Selbstbestimmungsrecht wahr und erkläre hiermit meine Loslösung von allen Verträgen und Verpflichtungen, in welche ich unter Zwang oder unter Zwang der Umstände eingebunden war. Gleichfalls löse ich mich von allen Gesellschaften und Gemeinschaften los, zu denen ich bisher erzwungenerweise angehörte. Einzige Gemeinschaft, der ich seit meiner Erklärung zugehöre, ist Rus' (Русь), deren Rechtsordnung und Verfassung ich anerkenne und verpflichte mich, sie zu befolgen, und aufgrund dieser Anerkennung und Befolgung über entsprechende Rechte verfüge, die in der Verfassung festgeschrieben und definiert sind, welche fortan die Rechtsgrundlage meines Tuns oder Unterlassens ist.

Berlin, 12.12.2018

Dr. Andrej Poleev

Beglaubigt am 12.12.2018 vom Notar Klaus Höpken, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, Urkunde № 1502/2018.

Voluntatis declaratio

As set forth hereinbelow, the person named and represented by a photographic picture on the notarized identity card is identical with Dr. Andrej Poleev, born on 30.09.1965 in Novotroitsk (Новотроицк), whose will is hereby notarized.

The identity card has inscription „удостоверение личности“, reproduces the name of person in Russian language, namely „Андрей Полеев“, has alphanumeric code РУАндрейПолеев30091965, and a photograph of named person on the front side, and reproduces these inscriptions in English language on the reverse side, namely „identity card“, „Andrej Poleev“ and RUAndrejPoleev30091965, respectively.

The identity card certifies its issuer with the inscription „достоверитель“ in Russian language and „issuer“ in English language, namely „Фонд Конституционного Строительства“ in Russian language, that can be translated as „The Fund of the Constitutional Development“.

The notarized identity card is complimented with further informations, original documents and apostilles whose authenticity is notarially verified, as follows:

1. Certificate of birth И УЧ № 388441, issued on 31.10.1965.
2. Passport of a citizen of the Union of Soviet Socialist Republics VII-ПЖ № 612094, issued on 5.01.1982.
3. Certificate of general secondary education Я № 296764, issued on 26.06.1983.
4. The Diploma of the Leningrad State University ПБ № 308046, issued on 5.07.1988.
5. Doctor's Diploma КТ № 007196 issued by the Supreme Attestation Committee of the Russian Federation on 5.05.1995.
6. A letter of the Ministry of Science and Research of the State of North Rhine Westphalia of 16.07.1996 where Ph.D. degree in biology awarded 30.01.1995 is admitted to be equal to Doktor der Naturwissenschaften (Doktor rerum naturalium).
7. Passport 51 № 6010493, issued on 21.08.2014 by the Consulate General of the Russian Federation in Berlin.
8. Replacement document K 0336031 in lieu of a passport, issued on 6.08.2014 by the Aliens Department IV Z 421 of the State Office for Residents' and Regulatory Affairs in Berlin, residence permit D61204448: permanent residence.
9. Social insurance certificate A 18385791, insurance number 53300965P049, issued on 15.12.1993 by the Federal Insurance Agency for Employees.
10. Physician's statement attesting full contractual capability of Dr. Andrej Poleev, issued by Specialist for psychosomatic medicine and psychotherapy Eugenia Graf (LANR 627979420, BSNR 72 50199).

As a final remark is noted the will of Dr. Andrej Poleev to identify himself exclusively with notarized and therefore valid and proven identity card due to his social affiliation to a community designated as „Русь“ in Russian language or „Rus“, in English language.

Berlin, 12.12.2018

Andrej Poeev, Ph.D.

<p>удостоверение личности</p> <p>имя и фамилия Андрей Полеев</p> <p>общность Русь</p> <p>код РУАндрейПолеев30091965</p> <p>Фонд Конституционного Строительства</p>	<p>identity card</p> <p>first and family name Andrej Poleev</p> <p>community Rus'</p> <p>code RUAndrejPoleev30091965</p> <p>constitution.fund</p>

Exercising my right of self-determination I set me free from all agreements, obligations and commitments I was bound so far under duress, the compulsion of the circumstances or undue influence. Furthermore I set me free from all communities and societies to which I was belonging so far under duress, the compulsion of the circumstances or undue influence. From now, the Rus' (Русь) is the only community with which I am socially affiliated and in which I responsible participate, whose constitution and the order of law I recognize and pledge myself to follow them. Due to this social affiliation, participation and commitment, I have individual rights described and defined in the constitution that is henceforth the legal foundation of my actions or omissions.

Berlin, 12.12.2018

Andrej Poleev, Ph.D.

Notarized on 12.12.2018 by the notary Klaus Höpken, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, Deed № 1502/2018.